

1 INTRODUÇÃO

Novos arranjos interinstitucionais, na forma de redes abertas de cooperação técnica, a exemplo da *Red Iberoamericana de Estudios Cuantitativos Aplicados* (Rideca®) e do *Centro de Estudios por la Amistad de Latinoamérica, Asia y África* (Ceala®) vêm se consolidando como estratégias flexíveis de inserção internacional de IES do Nordeste. Constituídas como urdidura de professores, pesquisadores e peritos-consultores, tais formações mantêm agendas interna e externa e articulam estudos transnacionais, mas o efeito real destes arranjos sobre o desenvolvimento/cultura não foi examinado. Se aqui não é lugar para desenrçar tarefa tão intrincada, é possível iniciar a delinear-la.

Assim, este ensaio debate a hipótese teórico-administrativa de que as iniciativas de impacto no campo de interação entre *desenvolvimento regional e internacionalização das IES*, caso avaliadas sem *indicadores móveis multirreferentes e culturais*, têm bias. Os riscos e potenciais de tais iniciativas e índices são imensos e tornam-se mais claros quando observados sob um prisma de análise/gestão regional de *tendências glocais*⁴, como o *cultural-desenvolvimentista celsofurtadiano*, do que a tese tem sido revisitada.

A análise de *tendências glocais* visa captar o dual: entre autonomias e heteronomias, caráter local ou exógeno das necessidades satisfeitas com a inserção exterior da IES. Mais crucial, a análise visa identificar convergências, interceptos e repulsões do dual.

O olhar celsofurtadiano oferece um modelo geral de análise da inserção dependente: conexões entre o subdesenvolvimento teórico-metodológico e as economias centrais; potencialidades de avanços e saltos científicos através da inserção externa autônoma; por fim, oferece um critério teleológico, relativo aos fins culturais do desenvolvimento. Estas percepções estão disseminadas ao longo de todas as suas obras/intervenções.

⁴ Fusão dos termos *globalização* e *localização*, o neologismo *glocalização* (*glocalization*) começou a ser empregado na virada dos anos 1980 por economistas japoneses na *Harvard Business Review*, tendo sido, em seguida, difundido pelo sociólogo Roland Robertson para referir correlações entre dinâmicas locais e pressões globais ou - nos próprios termos do autor proferidos à Conferência *Globalization and Indigenous Culture* – enquanto representação da “simultaneidade - co-presença - de tendências particulares e universais” em dada cultura (ROBERTSON, 1995, pp. 25-44). No contexto do presente debate, a inserção glocalizada de uma entidade seria desejável por potenciar o *geral* do *local*; por outro lado, como podem ser fenômenos de subsunção da cultura endógena à exógena, é temível. “O que se observa correntemente é uma circulação internacional de perspectivas científicas e tecnológicas, que em vários sentidos impõe uma agenda aos países em desenvolvimento cujas metas e padrões de criatividade são forçosamente ressignificados.” (ANDRADE, 2013, p. 187).

Internacionalizar-se, desde nosso movimento antropofágico, tem sentidos ambíguos. Inserção global sem fins, de IES sem autonomia, sem impacto teórico e de métodos; ou com fins parciais, particulares, operacional-competitivos, sem avanços culturais. Tais conjecturas são, desafortunadamente, a realidade deprecando indicador contrário.

É incasual que o I Congresso Inter e a Secretaria Especial de Relações Internacionais da UNEB partam das dimensões interinstitucionais, interestaduais e interculturais dos processos de internacionalização das IES-NE⁵ face a desafios de que eles realmente se “desdobrem em ações para o desenvolvimento sócio educacional e econômico da região.” Há mister de indicadores que monitorem o cumprimento deste desiderato.

A próxima seção revisa o tema da inserção heterônoma das faculdades do Nordeste, dentro de uma perspectiva contemporânea, a partir da aula-magna de M. Chauí (USP) no congresso de 70 anos da UFBA, reconhecendo nela a *abordagem celsofurtadiana*. A problematização de lentes locais sobre o tema, reputadas na Terra⁶, faz parte dele. À terceira seção relativiza-se o conceito de *desenvolvimento*, readmitindo a necessidade de uma abordagem multirreferencial móvel, preferentemente mediada por comissões paritárias tripartites de fomento da excelência da inserção da IES-NE, conjecturando os oito possíveis critérios de avaliação dela, sob o prisma de Chauí/Furtado.

As modalidades e *modus operandi* destas comissões, em contextos públicos, privados ou mistos, são pontuadas na quarta seção. A quinta seção é também descritiva e igualmente breve, de duas redes interinstitucionais glocalizadas de atores de IES-NE. Uma aproximação reflexiva sobre tais redes ensaia o caráter diligente dos indicadores, na última seção, culminada por considerações finais que frisam a atualidade furtadina.

2 INSERÇÃO GLOBAL AUTÔNOMA E HETERÔNOMA DAS IES-NE

O novo milênio tem distinguido mais claramente Furtado “de outros estruturalistas por seu estudo sistemático do elo entre cultura e desenvolvimento” (RODRÍGUEZ, 2009).

⁵ Instituições de Ensino Superior (IES) do Nordeste (NE).

⁶ Dra. M. Chauí é Doutora Honoris Causa pela Universidade de Paris VIII e Doutora Honoris Causa pela Universidad Nacional de Córdoba. Dr. C. Furtado foi diretor de pesquisas da École des Hautes Études en Sciences Sociales, em Paris e cientista convidado do Instituto Latino-Americano para Estudos de Desenvolvimento (Ildes), ligado à Cepal, pesquisador do Instituto de Estudos do Desenvolvimento da Universidade de Yale e professor na American University e na universidade de Columbia, além de nas universidades de Cambridge e Faculdade de Direito e Ciências Econômicas da Sorbonne.

Para Celso, o desenvolvimento efetivo não se acanha ao seu aspecto técnico e econômico-instrumental, mas implica em uma totalidade sistêmica composta pelos elementos que compõem a cultura e os fins da sociedade (RODRÍGUEZ, 2007, p. 6). Um mérito de uma IES não pode ser, e.g., o número de suas inserções internacionais, sem descer ao exame qualitativo destes cálculos, seu teor evolutivo setorial e relevância histórico-cultural não-heterônoma⁷, mesmo se gerar patente útil. Ainda neste caso, de interesse técnico e pragmático, o viés devia ser o inverso, enfatizara Furtado:

Devemos começar por indagar as relações que existem entre a cultura como sistema de valores e o processo de desenvolvimento das forças produtivas, entre a lógica dos fins, que rege a cultura, e a dos meios, razão instrumental inerente à acumulação. (1984, p. 32).

Em resenha publicada na Revista de Economia Política, Bresser-Pereira sumarizara:

Para Furtado esta civilização é a resultante de dois processos de criatividade cultural: a revolução burguesa, que impôs a racionalização instrumental à produção, e a revolução científica, que atribuiu à natureza uma estrutura racional. Esta civilização industrial, subordinada à lógica da acumulação, põe em risco a liberdade humana, aliena o homem. Por isso Furtado propõe uma revolução cognitiva, que restaure o primado da sabedoria sobre o conhecimento instrumental. (PEREIRA, 1981, pp. 155-156).

As IES são elas mesmas usinas culturais, insubordináveis aos interesses aculturais ou mesmo aos de enriquecimento das políticas de desenvolvimento, sendo que, inversamente, é “a política de desenvolvimento [que] deve ser posta a serviço do enriquecimento cultural.” (FURTADO, 1984, p. 32). Tais inversões se expõe no Quadro 1.

Quadro 1 – Inserção Internacional Autônoma x Heterônoma das IES

INDICADORES DE IMPACTO NO DESENVOLVIMENTO LOCAL/REGIONAL	
CARACTERÍSTICAS DE UMA IES OPERANTE E/OU AUTÔNOMA	CARACTERÍSTICAS DE UMA IES OPERACIONAL E/OU HETERÔNOMA
<p>Fundamento 1: LEGITIMIDADE HISTÓRICO-SOCIAL</p> <p>Desde seu surgimento (século XIII europeu), a universidade é uma instituição social, devotada à universalidade dos seus valores como saberes e <i>práxis</i> social, fundada no reconhecimento público de sua legitimidade,</p>	<p>Desestabilização 1: INSTRUMENTALIZAÇÃO ANTI-SOCIAL</p> <p>1) Regida por contratos de gestão, 2) Avaliada por índices de produtividade, 3) Calculada para ser flexível, 4) Voltada ao êxito de interesses particulares,</p>

⁷ “A heteronímia da universidade é visível a olho nu: [...], a avaliação pela quantidade de publicações, colóquios e congressos, [...] a universidade operacional opera e por isso mesmo não age. Não surpreende [...] sua contínua desmoralização pública e degradação interna.” (CHAUÍ, 2016).

<p>estruturada por valores de reconhecimento intrínsecos à realização humana.</p> <p>Corolário 1: A IES é orientada para o espaço público e têm a sociedade como seu princípio e sua referência normativa e valorativa.</p> <p>Corolário 2: As IES se percebem inseridas na divisão social e política internacional e nacional e buscam definir a universalidade que lhe permita responder às contradições impostas.</p> <p>Fundamento 2: AUTONOMIA EPISTÊMICO-PEDAGÓGICA</p> <p>1) A legitimidade da universidade moderna fundou-se na conquista da ideia de autonomia do saber em face da religião e do Estado, portanto, na ideia de um conhecimento guiado por sua própria lógica, por necessidades imanentes a ele, tanto do ponto de vista de sua invenção ou descoberta como de sua transmissão.</p> <p>2) A universidade é inseparável das ideias de <i>formação, reflexão, criação e crítica</i>. Porém, não pode ser extensão dos interesses privados nacionais ou globais nem uma ilha exterior a demandas locais e/ou universais.</p>	<p>Corolário 1: a universidade operacional está estruturada por estratégias e programas de eficácia organizacional e, portanto, pela particularidade e instabilidade dos meios e dos objetivos.</p> <p>Corolário 2: As IES aderem à competição com outras que fixaram os mesmos objetivos particulares. Pretendem gerir seu espaço e tempo aceitando como dado bruto sua inserção num dos polos da divisão sociopolítica internacional/nacional, e seu alvo não é responder a contradições e sim vencer a competição com seus supostos iguais ávidos pelo patenteamento e privatização dos conhecimentos⁸.</p> <p>Desestabilização 2: ALHEAMENTO HETERONÍMICO</p> <p>5) IES definida e estruturada por normas e padrões administrativos alheios ao conhecimento e à formação intelectual.</p> <p>6) IES pulverizada em micro organizações que ininterruptamente sobrecarregam seus docentes e curvam seus estudantes a exigências exteriores ao trabalho do conhecimento.</p> <p>7) IES servil a agendas globais impostas pelos países líderes em ciência e tecnologia e a ditames de poderosos oligopólios nacionais⁹.</p>
--	--

Fonte: Contraponto e adaptação autorais de palestra de M. CHAUI no Congresso da UFBA, 2016.

Esta oposição entre as formas de inserção local e global das IES, no debate de Chauí, já fazia parte do conceito celsofurtadiano de desenvolvimento voltado a fins culturais.

⁸ “A [...] internacionalização de ferramentas de avaliação científica e tecnológica, a priorização de determinadas áreas de conhecimento nos processos de expansão de universidades e a premiação para as universidades que praticam intercâmbio de estudantes são elementos que compõe um quadro nítido de inserção da ciência latino-americana nos padrões consagrados. Todas essas demandas e articulações visam a atender a processos de mercantilização da prática científica em curso internacionalmente, que vem afetando os rumos da lógica científica e tecnológica”. (ANDRADE, 2013, p. 186).

⁹ Sistematiza Furtado: “A grande empresa deve ser inicialmente observada como manifestação de condensação de poder, graças à qual meios consideráveis - recursos financeiros, acesso à tecnologia, controle da informação, privilégios de mercados, alianças com outros grupos que igualmente exercem poder - são submetidos a uma unidade de comando e aplicados com unidade de propósito. Só secundariamente cabe observá-la como concentração de riqueza, [...]. Em síntese: [...] é um conjunto organizado hierarquicamente de relações sociais que é posto a serviço de uma vontade programada para condicionar o comportamento de segmentos da sociedade. [...] A capacidade de iniciativa permanece como o fator estratégico [...]. Esta a razão pela qual [...] as grandes empresas ocupam posição predominante: a elas corresponde o máximo de iniciativas no campo da acumulação e da orientação da criatividade.” (Cf. FURTADO, 2008).

I CONGRESSO INTER

Internacionalização do Conhecimento na Perspectiva das IES do Nordeste Brasileiro

Em fins de 2012 Thales Andrade apresentou, na reunião da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (Anpocs), o citado artigo que revisou a crítica furtadiana da tecnologia em nações subdesenvolvidas (ANDRADE, 2013). Repercutindo-o, Rosa d’Aguiar especifica que o alicerce desta releitura “sobre o impacto da internacionalização da ciência, com seus critérios de medição e avaliação, nas instituições acadêmicas brasileiras” foi o livro *Criatividade e Dependência na Civilização Industrial*, de Furtado, sublinhando que, modelos de produção e reprodução conexos, “o mimetismo que Celso apontava nas elites periféricas, ao importarem padrões de consumo dos países centrais, se reproduz no sistema brasileiro de ciência e tecnologia, enquanto não trilhamos um caminho mais nosso.” (D’AGUIAR, 2013, p. 9). Consultada pela Valor Econômico, Rosa frisa que Furtado quis, “ressaltar que a economia nada mais é do que o uso das forças criativas do ser humano. Não é a mesma coisa que fazer da economia criativa simplesmente um ramo da teoria econômica.”¹⁰

Embora tenha sido concebida em passado recente, tal definição sobrepuja a realidade presente local e regional, bem como a tessitura nacional e latino-americana. O quadro é desolador. Para alguns analistas das translações epistêmicas, como para P. Miguez (2009), longo é o caminho ainda a percorrer, tanto do ponto de vista prático quanto do conceitual, até que compreensão tal possa ser vista como dominante nestas regiões. Assim sendo, não se pode propor um modelo unívoco de critérios, mas multirreferente.

3 DOS CONFLITOS CATEGÓRICOS ÀS COMISSÕES PARITÁRIAS

Longe de ser impositivo ou linear, o *desenvolvimento* é conceito “que varia em função das ideologias, dos atores envolvidos, do espaço no qual os participantes ocupam no planeta, das hierarquias entre grupos, nações e indivíduos” (ORTIZ, 2007, pp. 127-128). Regiões onde a diversidade e a desigualdade socioculturais são expressivas e móveis necessitam (re)criar indicadores ajustados a cada contexto em transmutação. O “desenvolvimento é tensão, é distorcer a correlação de forças, importunar diuturnamente as estruturas e coalizões tradicionais de dominação e reprodução do poder” (Id., Ibid). Um indicador de *desenvolvimento* pode ser concebido presumindo diálogos

¹⁰ Entrevista concedida a Diego Viana e publicada em 01/06/2012 pela Agência Brasil com o título “Textos de Celso Furtado iluminam papel nuclear da cultura no desenvolvimento”.

entre perspectivas díspares, tomadas como seu esteio móvel; daí ao método, que não consiste em poupá-los de riscos da dissensão, mas, ao revés, forjá-los a partir destes. Renova-se o debate da acurácia e, a rigor, do pacifismo das variáveis que manejamos:

Tenho às vezes a impressão de que muitos documentos sobre cultura tendem, de alguma maneira, a diluir os conflitos. Eles partem de afirmações genéricas, sem circunscrevê-las, porém, à realidade nada harmônica que as envolve: melhorar as condições das mulheres e dos adolescentes (sem dizer quem são essas mulheres e esses adolescentes, em que mundo vivem, que tradições possuem), trabalhar pelo desenvolvimento sustentável (sem definir o que seria sustentável), promover meios para “vivermos juntos” (esquecendo-se as barreiras de classe, gênero, etnias). Dito de outra forma, o termo desenvolvimento encobre realidades distintas e às vezes excludentes; da produção de bens culturais para o mercado global à defesa dos direitos humanos, como se entre tais objetivos existisse uma harmonia indiscutível. (ORTIS, 2007, p. 7).

Tal aporte é valioso a países com diversidades culturais internas/interestaduais: “cada realidade local tem sua especificidade objetiva e cultural, e sua compreensão demanda um sistema de indicadores também específico” (SIQUEIRA, 2011, pp. 87-88):

Num país com a nossa diversidade, informações agregadas nacionalmente são fundamentais [...], porém contribuem pouco, por exemplo, no sentido da criação de indicadores que monitorem e subsidiem a elaboração de políticas setoriais e locais que devem ser aplicadas levando em conta as peculiaridades regionais. (CALABRE, 2011, p. 79).

Estas variáveis de referência não são fixas, mas vivas, exigindo ‘*indicadores móveis*’.

Notadamente [...], os indicadores se baseiam na identificação de variáveis, que como o próprio termo revela, variam no tempo e no espaço. Na medida em que os indicadores se remetam a aspectos intangíveis [...] constituem dimensões complexas da realidade em questão, representam processos não lineares ou progressivos e, portanto, demandam um tratamento holístico correspondente. (SIQUEIRA, 2011, p. 87).

Para que indicadores possam captar relações para além das pragmático-capitalistas, com elaboração periódica e multirreferente, uma opção são as *CTP de gestores, peritos e sociedade civil*¹¹, que aferissem, e.g., as oito dimensões apostas no Quadro 2. Como em toda experiência de inovação institucional, expectativas nascem das *práxis*.

Voltaremos às CTP na próxima sessão, subentendendo-as gestoras dos indicadores.

¹¹ Comissões Tripartite-Paritárias. Um excelente exemplo local é a Comissão Nacional Tripartite - CTPP (empregadores, trabalhadores e governo) reestruturada pelo governo do Brasil em 2008 para levar em consideração a manifestação da sociedade sobre assuntos relativos à segurança e saúde do trabalho, antes decididos sem maiores preocupações sobre o que pensava a sociedade.

Instâncias transversais de diálogo das IES-NE sobre estes e/ou outros aspectos de sua inserção internacional podem representar arenas de referência transautônomas. A próxima seção tão só enuncia algumas das possíveis formas destes fóruns críticos.

Quadro 2 – Oito Possíveis Dimensões à Análise de Excelência da Inserção da IES

CRITÉRIOS PARA A EXCELÊNCIA NA INSERÇÃO INTERNACIONAL		
	CARACTERÍSTICAS DA INSERÇÃO CULTURAL-DESENVOLVIMENTISTA: Alto Impacto	CARACTERÍSTICAS DA INSERÇÃO OPERACIONAL: Baixo Impacto
1. INOVAÇÃO	A inserção se dá através da inovação seja do tema, seja em termos da metodologia; seja pela descoberta de dificuldades novas, seja por levar a uma reformulação do saber anterior sobre a questão ¹² ;	A inserção se dá através da replicação dos temários estrangeiros, das modas metodológicas exógenas, limitando o campo de aplicações destes temários e métodos às abordagens conhecidas da questão ¹³ ;
2. DURABILIDADE	A Inserção não é servil a modismos e seu sentido não termina quando a moda acadêmica acabar porque não nasceu de uma moda; seus estudos têm interesse crescente pois evoluem com o tempo.	A pesquisa é volúvel a modismos e volátil às mudanças externas; em geral produz uma profusa série de estudos em um período delimitado ¹⁴ ;
3. A OBRA	A Inserção não se dá através de um fragmento isolado de ideias que não terão sequência, mas cria passos para trabalhos seguintes, do próprio pesquisador ou de outros, sejam seus orientandos, sejam os participantes de mesmo grupo ou setor de pesquisa; existe obra e legado pois há continuidade de preocupações e investigações, retomada do trabalho de alguém por um outro, e se formam tradições de pensamento na área;	Destituída de interesse autônomo, a inserção se dá através de ecos isolados de ideias, que não terão sequência caso não haja mais estímulo exterior, ocasião em que deixa de criar passos para trabalhos seguintes, do próprio pesquisador ou de outros. Inexiste obra propriamente dita, pois há descontinuidade de preocupações e investigações, não há retomada de curso investigativo nem se firmam tradições de pensamento na área;

¹² Nos termos de Furtado: “A ruptura no plano da racionalidade ocorre quando o agente está capacitado para modificar o meio em que atua, apresentando no seu comportamento um fator volitivo criador de novo contexto. O campo do possível amplia-se, e a racionalidade passa a requerer uma visão mais abrangente da realidade. Assumindo a criatividade, o agente impõe a própria vontade, consciente ou inconscientemente, àqueles que são atingidos em seus interesses pelas decisões que ele toma. Implícito na criatividade existe, portanto, um elemento de poder.” (Cf. FURTADO, 2008, particularmente, o capítulo “Poder e espaço numa economia que se globaliza”).

¹³ Nos termos de Furtado: “Entre o agente de comportamento puramente adaptativo e aquele cujas decisões modificam o comportamento de milhares de outros agentes, ou mesmo da maioria dos membros de uma sociedade, pode-se facilmente imaginar toda uma gama de tipos. Mas, em qualquer situação concreta, não é difícil identificar os agentes, ou grupos de agentes, cujas decisões relativamente homogêneas cabe observar se se pretende compreender o comportamento de um dado sistema.” (Cf. *Id., Ibid.*).

¹⁴ Nos termos de Furtado: “O comportamento do agente que não exerce poder é simplesmente adaptativo: identificada a incidência dos fatores aleatórios, esse comportamento pode ser previsto com relativa facilidade.” (Cf. *Id., Ibid.*).

4. DAR A PENSAR	A inserção faz que novas questões conexas, paralelas ou do mesmo campo possam ser pensadas, mesmo que não tenham sido trabalhadas pelo próprio pesquisador; ou que questões já existentes, conexas, paralelas ou do mesmo campo possam ser percebidas de maneira diferente, suscitando um novo trabalho de pensamento por parte de outros pesquisadores;	A inserção é ela mesma uma reverberação de influxos heteronímicos, não provoca desdobramentos de pesquisas em outros países, não suscita debates de questões paralelas e aprofundamentos de problemas conexas;
5. SIGNIFICADO SOCIAL, POLÍTICO OU ECONÔMICO:	A inserção alcança receptores extra-acadêmicos para os quais o trabalho passa a ser referência de ação, seja porque leva à ideia de pesquisa aplicada, a ser feita por outros agentes, seja porque seus resultados são percebidos como direta ou indiretamente aplicáveis em diferentes tipos de ação;	A inserção em geral se confina à academia ou porta valor comercial a interesses de firmas interessadas em privatizar os saberes universitários, restringir bens tecnológicos livres; todavia, é corriqueiro que não produzam efeitos práticos significativos, por incúria/inconsistência científica;
6. AUTONOMIA	A inserção suscita efeitos no exterior para além do que pensara ou previra o pesquisador, mas o essencial é que tenha nascido de exigências próprias e internas ao ambiente de origem do pesquisador e ao seu campo de atividades, da necessidade intelectual e científica de pensar sobre um determinado problema, e não por determinação externa (ainda que tenham sido outros sujeitos acadêmicos, sociais, políticos ou econômicos que possam ter despertado no pesquisador a necessidade e o interesse da pesquisa, esta só consegue tornar-se excelente, se nascida de uma exigência interna ao pensamento e à ação do próprio pesquisador);	A inserção se configura em uma espécie de servidão voluntária a exigências teóricas e metodológicas exógenas, não implicando em pretensos efeitos sobre o mundo acadêmico exterior; mesmo quando há liberdade de pesquisa e recursos nacionais investidos, esta inserção se dá como se estivesse a serviço de interesses estrangeiros, segundo preocupações alheias a realidades locais;
7. ARTICULAÇÃO DE DUAS LÓGICAS DIFERENTES, A LÓGICA ACADÊMICA E A LÓGICA HISTÓRICA (SOCIAL, ECONÔMICA, POLÍTICA):	A inserção é inovadora, duradoura, autônoma, produz uma obra e uma tradição de pensamento e que suscita efeitos na ação de outros sujeitos e busca responder às questões colocadas pela experiência histórica e para as quais a experiência, como experiência, não possui respostas; em outras palavras, a qualidade de uma inserção internacional se mede pela capacidade de enfrentar os problemas científicos, humanísticos e filosóficos postos pelas dificuldades da experiência de seu próprio tempo; quanto mais uma pesquisa é reflexão, investigação e resposta ao seu tempo, menos perecível e mais significativa ela é;	A inserção é internamente desconectada; ainda quando a teoria ou o método são regionais, a inserção afasta-se das questões regionais para responder a problemas que não estão posto por seu tempo à IES; sua coerência filosófica é precária, sua articulação institucional é meramente fisiológica, voltada para a captação de recursos e reiteração de bolsas e financiamentos sem um propósito claro de resolver em um tempo definido questões de relevo, por isto se encerram sem frutos e são retomadas de outro modo infrutífero com novas propostas vazias;
8. ARTICULAÇÃO ENTRE O UNIVERSAL E O PARTICULAR:	A inserção internacional excelente é aquela que, tratando de algo particular, o faz de tal maneira que seu alcance, seu sentido e seus efeitos tendam a ser universalizáveis; quanto menos genérica e quanto mais particular, maior possibilidade de possuir aspectos ou dimensões universais (por isso, e não para contagem de pontos, é que poderá vir a ser publicada e conhecida internacionalmente, quando o tempo dessa publicação surgir).	A inserção internacional de baixo impacto se dá debruçada em questões particulares de setores específicos, subdivididas no maior número possível de produtos de forma a multiplicar a quantidade de publicações, participações em eventos etc., inserções feitas vezes sem esperar a maturação dos resultados, visando a contagem de pontos nos currículos pessoais e institucionais;

Fonte: Contraponto e adaptação autorais de palestra de M. CHAUI no Congresso da UFBA, 2016.

I CONGRESSO INTER

Internacionalização do Conhecimento na Perspectiva das IES do Nordeste Brasileiro

O impacto cultural-desenvolvimentista da dialética institucional/operacional é intenso:

[...] sendo a cultura um conjunto de elementos interdependentes, toda vez que em determinadas condições históricas avança a tecnologia e se desenvolvem as bases materiais, todos os demais elementos serão chamados a justar-se às novas condições, ajustamentos estes que darão origem a uma série de novos processos (FURTADO, 1964, p. 19; Cf. BORJA, 2009, p. 7).

4 AS CTP NA ESFERA PÚBLICA, PRIVADA E MISTA

Nos ambientes onde prevalece ou rege o poder público, impasses paradigmáticos (capital x cultura etc.) são administráveis mais fácil com a formação de instâncias disciplinadoras bipartites (municipal e estadual) ou tripartites (municipal, estadual e federal) capazes de planejar e coordenar os fluxos de fomento à internacionalização, articular instâncias, supervisionar o impacto cultural-desenvolvimentista das iniciativas de inserção. Este arranjo tem sido observado nas áreas ambiental e de saúde no Brasil, via criação das Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite (CIB e CIT) com função de articulação e pactuação, integradas por igual número de representantes por esfera pública. Frise-se que nesta CIT as decisões são tomadas por consenso, não por votação, qualificando tal solução paradigmática como tipo *comissionado-argumentativa*.

Já onde a iniciativa privada predomina, os impasses são saneáveis, de forma menos rija, também através da criação de alguma instância bipartite ou tripartite, respectivamente, integrando poderes públicos e empresas ou estes atores e a sociedade civil organizada. É qualificável como solução horizontal se e somente se é paritária, os pares representantes gozarem de equivalentes direitos à voz, gestão e poder deliberativo. Nestas atmosferas são menos piores as soluções tripartite-paritárias, apesar da velha possibilidade de *captura* dos poderes públicos por interesses privados (STIGLER, 1971; KRUEGER, 1974a, 1974b), caso em que, se não há consenso, mesmo que haja paridade representativa, interesses cultural-desenvolvimentistas são ainda subordináveis, por terem só 1/3 dos votos válidos. Maiores garantias é o ideal, remoto.

Possíveis arranjos blindados contra as consequências da captura são não raro inexequíveis. Esta parece ser uma questão não apenas técnica, mas de quebra de confiança na relação. Neste caso, a gestão conjunta baseada na confiança entre os jogadores só é sustentável até o ponto em que todos os jogadores estão satisfeitos. Em

outra situação, na gestão do poder por um único jogador, a manutenção das relações é dependente da motivação deste jogador em dar continuidade (FREIRES, GUEDES, 2008). Uma alternativa autônoma é constituir um agente regulador regional, por exemplo, um comitê inter-reitorias/assessorias etc., que fomente e oriente a inserção global das IES no sentido do interesse social, cultural e estratégico. Fora isto seria impositivo.

Uma possível teorização glocal e genuinamente brasileira dos *loci* das CTP são as teses unguerianas do “privado mais um” e do “público menos um” na inovação institucional. Quanto às IES-NE privadas, respeita-se “o corpo convencional do direito contratual e societário como estrutura básica para a auto-organização da sociedade civil” (UNGER, 1999, p. 213), ficando cada CTP apenas “responsável pela intervenção¹⁵ localizada em organizações ou em práticas corrompidas por formas arraigadas de exclusão e subjugação social.” (Id., *Ibid*). Já quanto às IES-NE públicas, inversamente, cada CTP “representa um quadro de direito público para a organização da sociedade civil fora do Estado”. (Id., *Ibid*). Sem sistema-indicador, porém, estímulos são erráticos.

5 A ESTRATÉGIA DAS REDES ABERTAS

5.1 O Ceala[®]

Fundado em 2011 como rede de cooperação, intercâmbios culturais e tecnocientíficos, o Ceala[®] é entidade internacionalista de direito privado, sem fins lucrativos a fito de congregar esforços de pesquisa, consultoria, editoria e ensino¹⁶. Ele tem atividades/estudos feitos e/ou publicados no/com México, Espanha, Cuba, Brasil, EUA, Itália, França, Alemanha, Angola, Guiné, Japão, República Tcheca e Rússia (atividades de intercâmbio acadêmico), envolvendo a Universidade Federal da Bahia (UFBA), Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC)

¹⁵ Intervenção de tipo liberal, i.e., potenciando a otimização do bem-estar social pela via concorrencial. As CTP podem ser instâncias estimuladoras de relações sadias entre as IES e os mercados, e, *ipso facto*, o estímulo “não pode ser exercido por grupos que não se encontrem mutuamente vinculados a circunstâncias relativamente equitativas. E também não podem se prestar a propiciarem nichos de subjugados e de excluídos. Tal direito deve representar uma experiência de liberdade. Não pode significar a redescoberta de práticas despóticas sob o disfarce de ideias liberais.” (UNGER, 2005, p. 110-111).

¹⁶ Em 2015 o Ceala mudou-se ao Centro Tecnológico Social do Pelourinho (CTSP), projeto da Associação dos Moradores e Amigos do Centro Histórico (AMACH) em parceria com a Dossier Digital e Elektrobrás. Entre 2013 e 2015 a cooperação Ceala/CTSP/AMACH respondeu pelo conteúdo e lançamento de um livro sobre Políticas de Gênero Emancipatórias, com a colaboração de pesquisadores da UNEB, UJAT (México) e UCSAL no XVIII Simpósio de Pesquisadores Baianos realizado pelo NEIM/UFBA.

e Universidade Católica do Salvador - UCSal¹⁷, Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS)¹⁸ e Universidade Federal do Ceará (UFC)¹⁹, no que tange às IES nordestinas, paralelamente aos eventos externos com outras IES e instituições de pesquisa, curadoria histórica, consultoria e congregações profissionais entre os quais:

1. II SSBP - Symposium on Sustainability, Business and Peace (Simposio Sobre Sustentabilidade, Empresa e Paz), (2016), promovido pela Pontificia Universidad Javeriana – PUJ de Bogotá;
2. 1er ICEM - International Conference in Economics and Management (Conferência Internacional de Economia e Gestão), (2014), promovido pela Universidade de Havana e pela Universidade Humboldt de Berlim;
3. 11th IWOR - 11th International Workshop on Operations Research (11ª Mostra Internacional de Pesquisas Operacionais), (2015), evento organizado conjuntamente pelas Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne e pela Universidad de La Habana, com o apoio da Asociación Latinoamericana de Investigación Operativa, da Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, da Oficina del Historiador de La Habana e da Sociedad Cubana de Matemática y Computación (SC Investigación Operacional).
4. 12th International Conference on Operations Research (12ª Conferência Internacional de Pesquisas Operacionais), (2016), organizada pela Universidad de La Habana e pela SAMM - Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, com apoio da Asociación Latinoamericana de Investigación Operativa (ALIO), Sociedad Cubana de Matemática y Computación (SC Investigación Operacional), Asociación Mexicana de Estadística, American Statistical Association, Institute for Operational Research and the Management Sciences (INFORMS).
5. 1st CIGED - 1st International Congress on Economic Management and Development (1º Congresso Internacional de Gestão Econômica e Desenvolvimento), (2016),
6. 10th International Meeting on Accounting, Auditing and Finance (10º Encontro Internacional de Contabilidade, Auditoria e Finanças), (2016),
7. 4th International Meeting on Public Administration for Development (4º Encontro Internacional sobre Administração Pública para o Desenvolvimento), (2016),
8. 3rd International Meeting on Cooperativism (3ª Conferência Internacional de Cooperativas) (2016),
9. 1st International Meeting on Business Management and Direction (1º Encontro Internacional de Gestão e Administração de Empresas). (2016).

¹⁷ 1º SIMI - Seminário Internacional Migrações e Identidades (2015) e 2º SIMI (2016) promovidos pela Pós-Graduação da Universidade Católica do Salvador - UCSal e pelo Ministério Público da Bahia - MP-Ba, no qual tomaram parte, entre outras instituições, a Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) e o MPBA, a Universidade de Paris 1- Panthéon-Sorbonne), o NPEJI da UCSAL, a UNICAMP e a Fundação Casa de Ruy Barbosa-RJ além da Casa do Benin, Ceala, Unilab, Conectas, Unieuro, IPPUR/UFRJ e SJBA/Ufba, Academia Brasileira de Direito Internacional, Unifacs, TRT, Fecap-Fieo, Cáritas, Consulado de Cuba na Bahia e USP.

¹⁸ I CIEPS – Congresso Internacional de Economia Solidária e Popular e Desenvolvimento Local: diálogo Brasil-Cuba, (2016), promovido pela Incubadora de Iniciativas da Economia Popular e Solidária (IEPS) da UEFS.

¹⁹ I Workshop Models and Methodologies to Support Decisions Applied to Health and Environment Management (I Workshop sobre Modelos e Metodologias para Apoio a Decisão na Gestão da Saúde e do Meio Ambiente), (2015), com o apoio do projeto CAPES-MESCUBA 209/13, MPCOMP e UECE.

I CONGRESSO INTER

Internacionalização do Conhecimento na Perspectiva das IES do Nordeste Brasileiro

Em 2015 o Ceala[®] promove, na Bahia, 1º O Colóquio Internacional Sobre Desenvolvimento & Combate à Pobreza: África e América Latina (CIDE COP-AAL), evento que contou com a participação e/ou apoio de membros/representantes da *Universidad Juárez Autónoma de Tabasco* (UJAT, México), do Centro de Estudos Afro-Orientais da UFBA (CEAO), da Faculdade de Administração da UFBA e, de Angola, do Instituto Superior de Ciências da Educação (ISCD) e do Instituto Superior Técnico Militar (ISTM) e algumas instituições governamentais em cooperação técnica com o evento²⁰.

Em 2016, em cooperação com o Centro Interdisciplinar de Energia e Ambiente (CIE-nAm) e o Programa de Engenharia Industrial (PEI) da Escola Politécnica da UFBA, o Ceala[®] tem estudo aprovado para expor à (e publicação pela) 5ª Conferência Mundial de Engenharia de Produção e Gestão de Operações (5th P&OM), cujas edições quadrienais reúnem as tendências glocais de todos os continentes, selecionadas pelo Comitê Científico Internacional da Associação Europeia de Gestão de Operações - EurOMA, da Sociedade de Engenharia de Produção e Gestão de Operações - POMS e da Associação Japonesa de Gestão de Operações e Estratégia - JOMSA²¹.

O ingresso na rede acadêmica do Ceala[®] se dá pela apresentação de uma carta de intenções, análise de currículo e entrevista. O contato é através do site www.ceala.org.

5.2 A Rideca[®]

O ingresso de qualquer IES-NE na Rideca[®] é regulado pelas disposições do Anexo A. As propostas devem ser encaminhadas via seu site oficial: <http://rideca.cs.buap.mx/>.

A Rideca[®] articula esforços de 18 universidades, além da Federal do Ceará (UFC). Um dos seus objetivos estratégicos é desenvolver modelos matemáticos aplicados aos estudos de impacto ambiental sobre a importância da saúde e desenvolvimento.

²⁰ Contribuíram para o êxito deste 1º CIDE COP o Consulado Geral de Cuba para o Nordeste, o Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (Irdeb), o Fundo de Amparo do Trabalho Decente (Funtrad) da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Governo do Estado da Bahia (Setre) e o Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, Casa Civil do Governo do Estado da Bahia (Funcep).

²¹ As primeiras edições da P&OM foram realizadas em Seville (2000), Cancun (2004), Tokyo (2008) e Amsterdam (2012), tendo Havana sido escolhida para sediar esta 5ª P&OM, de 6 a 10 de setembro, para a qual o tema escolhido foi “A União de Forças de P&OM em Todo o Mundo: Presente e Futuro da Gestão de Operações”, atraindo centenas de estudos e debatedores além de 30 conferencistas dos EUA, Irlanda, Itália, Reino Unido, Japão, Alemanha, Canadá, China, Áustria, França, Bélgica e Brasil.

Considera problemas associados com incerteza, modelos estocásticos e otimização. Atualmente tem investigações em curso nesta linha de pesquisa em Cuba, Brasil, Colômbia, México, Espanha e promoveu a *International Conference on Operations Research* (2014), *Taller Latino-Iberoamericano de Investigación de Operaciones* (2013, 2014, 2015, 2016) e *Modelos Matemáticos para el Estudio de Medio Ambiente* (2011). Tem feito publicações internacionais de livros/artigos, com IES-NE, inclusive nos EUA (Editorial Nova Publisher, N. York), com peritos da Europa, Canadá, África y Austrália.

Los investigadores de la facultad de matemática de la Universidad de La Habana han desarrollado actividades investigativas conjunta con especialistas de diversos países de Iberoamérica. A principios de la década del 80 del pasado siglo comenzaron los contactos con la Universidad Nacional Autónoma de México y se extendieron a una colaboración con la de Puebla y Veracruz años después. Esta colaboración se ha extendido a las universidades de Guerrero y Autónoma de Tabasco y otras instituciones. El desarrollo de actividades de postgrado y de investigación se ha mantenido desde entonces con sus altos y bajos. Las universidades de Camagüey, Las Villas, Cienfuegos y Pinar del Rio tienen historias similares que alimentaran la ampliación de los antecedentes que presentamos como primera versión. En la década de los noventa se comenzó la colaboración con la Universidad da Coruña en España y esta se extendió a la de Granada y otras no comprendidas en esta red. Más recientemente las relaciones con Brasil han sido consolidadas y han dado pie a acciones del mismo tipo con la Universidad de Ceará entre otras. Las conferencias científicas desarrolladas en la Habana han propiciado la estabilización de esta colaboración y así como la interacción de las instituciones de México, España y Brasil con las cubanas, y entre si. La serie de eventos científicos International Workshop of Operations Research y la International Conference of Operations Research han brindado un marco para un intercambio regular y ha dado pie a diversas investigaciones que han culminado con la escritura de artículos científicos y libros. A partir de estas actividades se ha ido consolidando relaciones regulares y productivas que han dado pie a la estructuración de la red. (RIDECA, 2016).

Uma das atividades de inserção internacional da Universidade Federal do Ceará (UFC) como membro da Rideca® foi o citado *Workshop* sobre Modelos e Metodologias para Apoio a Decisão na Gestão da Saúde e do Meio Ambiente, com o qual o Ceala® contribuiu com estudo, *Workshop* realizado em 2015, com apoio do projeto CAPES-MESCUBA 209/13, executado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), no Brasil, e pela Diretoria de Relações Internacionais do Ministério da Educação Superior (MES), em Cuba. Conforme consta do *caput* do edital:

O Programa tem como objetivo estimular, por meio de projetos conjuntos de pesquisa, o intercâmbio de docentes e pesquisadores brasileiros e cubanos, vinculados a Programas de Pós-Graduação de Instituições de Ensino Superior (IES), e promover a formação de recursos humanos de alto nível no Brasil e em Cuba, nas diversas áreas do conhecimento [...] bem como o fomento ao

intercâmbio de estudantes de pós-graduação e o aperfeiçoamento de docentes e de pesquisadores e a cooperação binacional [cabendo assinalar que as [...] atividades realizadas nos projetos serão custeadas por meio do financiamento de bolsas de estudo, de diárias, de seguro saúde, de transporte aéreo para docentes e para discentes e de recursos para aquisição de material de custeio. (CAPES, 2013).

Na Figura 1 figuram explícitos os valores vigentes para o CAPES-MESCUBA 209/13.

Tabela de Valores	
Tipo de Auxílio	Valor Concedido
Bolsa de Estudo – Pós-Doutorado – para cubanos no Brasil	R\$ 4.100,00
Bolsa de Estudo – Doutorado Sanduíche – para cubanos no Brasil	R\$ 2.200,00
Bolsa de Estudo – Doutorado Sanduíche – brasileiro em Cuba	US\$ 1.300,00
Auxílio Instalação na Modalidade de Doutorado Sanduíche – bolsista brasileiro em Cuba*	US\$ 1.300,00
Bolsa de Estudo – Pós-Doutorado – brasileiro em Cuba	US\$ 2.100,00
Auxílio Instalação na Modalidade de Pós-Doutorado – bolsista brasileiro em Cuba*	US\$ 2.100,00
Seguro Saúde – pago em parcela única para brasileiros em Cuba*	U\$ 90,00
Auxílio Deslocamento – para bolsista brasileiro**	US\$ 1.323,00
Diária – Missão de Trabalho – para pesquisadores cubanos no Brasil	R\$ 240,00
Diária – Missão de Trabalho – para pesquisadores brasileiros em Cuba	US\$ 120,00

* pago em parcela única.

**será pago:

Em única parcela, para missões de estudos de até 6 meses, cujo equivalente em reais será pago em conta no Brasil.

Em duas parcelas, para missões de estudos de 7 a 12 meses, sendo a primeira depositada em reais em conta no Brasil e a segunda depositada juntamente com o pagamento das últimas parcelas de bolsas

Figura 1 – Tabela do CAPES-MESCUBA 209/13

Fonte: CAPES, 2013.

Porém, não tanto a viabilização jurídica e financeira da sua inserção/intercâmbio internacional deve preocupar os atores das redes e das IES, posto serem instrumentos. Às frases ocas sobre fins cultural-desenvolvimentistas destes, propõe-se indicadores.

I CONGRESSO INTER

Internacionalização do Conhecimento na Perspectiva das IES do Nordeste Brasileiro

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As estratégias das redes abertas têm se mostrado relativamente férteis em inserções. A questão que, todavia, merece nossa maior atenção aqui é a sua qualidade cultural. A possibilidade de promoção de agendas internacionais autônomas pode ser indício. A relativa liberdade epistemológica das abordagens, incentivando inovações, é clara. A repercussão, todavia, nas outras IES-NE, não tem sido expressiva, todavia diversa. Embora as maiores universidades baianas tenham relações com as redes, são brotos.

Projetos como o CAPES-MESCUBA são capazes de fomentar mais redes “abertas”. A agenda da Rideca® tem no Ceará um polo expressivo mas pode e quer ampliar-se. As agendas das redes abertas não pretendem se sobrepor às das IES, mas apoiá-las. Tem sido uma flexível forma de inserção internacional, articulando atores com rapidez.

Embora desideratos locais possam ser encampados por tais redes, elas não bastam. Não têm a infraestrutura (laboratórios, bibliotecas, orçamento etc.) da IES à sua base. O impacto no desenvolvimento/cultura é proporcionalmente limitado - e descontínuo. Pode ser potenciado em circunstâncias de aproximação favoráveis entre redes e IES. A série de oficinas latino-iberoamericanas desenvolvida pela Rideca® é um exemplo.

Desafiadora, mas incontornável, é a tarefa de estimar se teorias/métodos têm impacto. O risco de uma análise excessivamente “quantitativista” ainda não pode ser afastado. O busílis da cultura como fim do desenvolvimento desafia as redes e IES glocalizadas. Seria necessário, em todos os casos, a análise de perfil das inserções, por conteúdos.

O Centro Internacional Celso Furtado realizou, em 2011, uma mesa-redonda com o tema "Celso Furtado: a dimensão cultural do desenvolvimento", oportunidade na qual foi sublinhado que o *economista político* apostava na riqueza cultural brasileira para que o país e suas instituições-sede da cultura, como as IES-NE, não fossem replicadores de valores exógenos, e encontrasse o rumo do *desenvolvimento autônomo*. Avaliar a inserção internacional das nossas IES é repensá-las em sua missão regional em termos de fins e valores culturais locais. Por isto, para Furtado “o debate sobre as opções do desenvolvimento exige hoje uma reflexão prévia sobre a cultura brasileira”.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Thales de. Celso Furtado: Um Pensador da Criatividade e da Ciência. In: D'AGUIAR, R. (Org.). **Celso Furtado e a Dimensão Cultural do Desenvolvimento**. Rio de Janeiro: Centro Celso Furtado / E-Papers, 2013.

BARBALHO, A. [et al.], (Org.). **Cultura e desenvolvimento: perspectivas políticas e econômicas**. Salvador: EDUFBA, 2011.

BOLAÑO, C. **Indústrias criativas e os conceitos de cultura, inovação e criatividade em Celso Furtado**. Políticas Culturais em Revista, 2 (4), p. 3-14, 2011.

BORJA, B. Cultura e Desenvolvimento no Pensamento de Celso Furtado. **V ENECULT - Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura**, 27 a 29 de maio de 2009, Faculdade de Comunicação/UFBA.

BRANDÃO, Carlos. Celso Furtado: subdesenvolvimento, dependência, cultura e criatividade. In: D'AGUIAR, R. (Org.). **Celso Furtado e a Dimensão Cultural do Desenvolvimento**. Rio de Janeiro: Centro Celso Furtado / E-Papers, 2013.

CALABRE, L. Políticas Culturais: indicadores e informações como ferramentas de gestão pública. In: BARBALHO, Alexandre [et al.], (Org.). **Cultura e desenvolvimento: perspectivas políticas e econômicas**. Salvador: EDUFBA, 2011.

CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. **Programa CAPES/ MES – CUBA: Processo Seletivo 2013 Edital nº 046/2013**. Disponível em: http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_046_2013_MES-CUBA-PROJETOS.pdf. Acesso: 12 set. 2016.

CHAUÍ, Marilena. **Contra a universidade operacional e a servidão voluntária**. Congresso da Universidade Federal da Bahia (14 de julho de 2016), Aula-Magna. Disponível em: <https://www.ufba.br/noticias/conhe%C3%A7a-palestra-contra-universidade-operacional-e-servid%C3%A3o-volunt%C3%A1ria>. Acesso: 12 set. 2016.

D'AGUIAR, Rosa de. Apresentação. In: D'AGUIAR, R. (Org.). **Celso Furtado e a Dimensão Cultural do Desenvolvimento**. Rio de Janeiro: Centro Celso Furtado / E-Papers, 2013.

FREIRES, F.; GUEDES, A. Power and Trust in Reverse Logistics Systems for Scryptires and its Impact on Performance. In. International Conference of the Production and Operations Management Society, **Journal of Operations and Supply Chain Management**, 1(1), January-June, 2008, pp.57-65.

FURTADO, C. **Cultura e Desenvolvimento em Época de Crise**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984, p. 32.

_____. **Criatividade e Dependência na Civilização Industrial**. São Paulo: Cia. das Letras, 2008.

_____. **Dialética do Desenvolvimento**. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1964.

KRUEGER, A. **The Political Economy of Public Policy**. Boston: Little Brown, 1974a.

_____. The political economy of the rent-seeking society, **American Economic Review**, Princeton, NJ, v. 64, p. 291-303, 1974b.

MINAYO, M.; ASSIS, S.; SOUZA, E. (Org.). Definição de objetivos e construção de indicadores visando à triangulação. In: MINAYO, et al. **Avaliação por triangulação de métodos**. Rio de Janeiro: Ed. Fiocruz, 2005.

PEREIRA, Bresser. Resenha do livro de Celso Furtado, *Criatividade e Dependência na Civilização Industrial*, **Revista de Economia Política**, 1 (2), Abril 1981: 155-156.

RIDECA - Red Iberoamericana de Estudios Cuantitativos Aplicados. **Reglamento Para Solicitar Ingreso**. Disponível em: http://rideca.cs.buap.mx/files/Documentos_Reglamento.pdf. Acesso: 12 set. 2016.

ROBERTSON, R. Glocalization: Time–space and homogeneity–heterogeneity. In: FEATHERSTONE, M.; LASH, S.; ROBERTSON, R. (Ed.). **Global Modernities**. London: Sage, 1995.

RODRÍGUEZ, O. **O estruturalismo latino-americano**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009.

_____. Furtado e a renovação da agenda do desenvolvimento. In: SABÓIA, J; CARVALHO, F. (Org.). **Celso Furtado e o século XXI**. Barueri: Manole, 2007. p. 3-40.

SEMPERE, A. As relações entre cultura e desenvolvimento no contexto atual. **Anais**, VIII Campus de Cooperação Cultural - Euroamericano. Cuenca (Ecuador), 2011.

SIQUEIRA, M. Indicadores Sociais para gestão local de políticas públicas de cultura. In: BARBALHO, Alexandre [et al.], (Org.). **Cultura e desenvolvimento: perspectivas políticas e econômicas**. Salvador: EDUFBA, 2011.

STIGLER, G. The Theory of Economic Regulation, **Bell Journal of Economics and Management Science**, New York, v. 2, n. 1, p. 1-21, 1971.

UNGER, Roberto. **Necessidades Falsas**. São Paulo: Boitempo, 2005.

_____. **Democracia Realizada: a Alternativa Progressista**. São Paulo: Boitempo Editorial, 1999.

I CONGRESSO INTER

Internacionalização do Conhecimento na Perspectiva das IES do Nordeste Brasileiro

ANEXO A - Reglamento para Solicitar Ingreso en la Rideca®

La ampliación de la cobertura de la RED DE INVESTIGACIONES CUANTITATIVAS APLICADAS (Rideca), con nuevos grupos se basa en una decisión consensuada de sus integrantes. Los grupos interesados en incorporarse deben enviar un documento debidamente autenticado donde consignen

1. Nombre del grupo.
2. Nombres y categorías de los participantes y del coordinador.
3. Institución donde el grupo se inserta (no todos los miembros tienen que pertenecer a esta).
4. Establecer su experiencia en el desarrollo de estudios cuantitativos en temas de medicina, medio ambiente, desarrollo humano o de otros temas de interés.
5. Dar una semblanza del grupo a partir de su experiencia de trabajo y de su proyección en los temas que cubre la red.
6. Comprometerse a aceptar los objetivos y principios éticos de la red.

Para incorporarse a la red se requiere que el grupo aspirante conste de al menos 3 miembros activos como profesores o investigadores en el área que cubre Rideca® a través de sus objetivos, plasmados en los documentos existentes en la página web.

El grupo solicitante debe tener actividades de cooperación con al menos otros dos grupos de los incorporados a la red, los que deberán atestiguar esto. En caso excepcional un grupo solicitante puede plantear su solicitud fijando con que grupos espera cooperar.

Estos grupos deberán evaluar las perspectivas e interés en esta cooperación para dar un aval. Los grupos que se incorporen se comprometen a:

- Promover la sistematización de la movilidad de investigadores, docentes y estudiantes de los grupos incorporados a la red.
- Promover el desarrollo de investigaciones multidisciplinarias en que intervengan no solo miembros de la red sino otros especialistas en función de las investigaciones colaboradas que se desarrollen o promuevan.
- Cooperar y buscar fuentes de financiamiento para la realización y promoción de eventos, talleres y encuentros científicos en los que se involucren los grupos incorporados a la red".

I CONGRESSO INTER

Internacionalização do Conhecimento na Perspectiva das IES do Nordeste Brasileiro

- Promover la participación conjunta en eventos internacionales.
- Cooperar en la realización de estudios de posgrado (Maestrías, doctorados y posdoctorado) de investigadores y estudiantes de la red en las formas que sean adecuadas de acuerdo a los niveles de cooperación entre los miembros individuales.
- Cooperar en la formulación y presentación de proyectos formación de personal y de investigación que los grupos promuevan en temáticas de interés para la red.
- Divulgar la actividad de los investigadores en obras científicas y monografías que serán editadas cada año y cuyo acceso electrónico será promovido por la red.
- Poner a disposición de los miembros de la red las conexiones con los sitios donde se encuentren las publicaciones y otros documentos de interés. Una vez aceptada la incorporación cada grupo deberá contactar con la web para introducir sus generales en la misma.